

О ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЯХ ПРИ МАССОВОМ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКОВ

СИЧКАР В.А.,

канд. юрид. наук, доцент, доцент

кафедры административного права

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуются правовые категории «гарантии», «юридические гарантии», «гарантии трудовых прав и свобод работника», изучается их определения, сущность и роль в дальнейшем социально-трудовом становлении в сфере реализации труда уволенных работников.

Ключевые слова: трудовое право, массовое увольнение, работник, работодатель, государство, гарантии трудовых прав.

ABOUT LEGAL GUARANTEES IN CASE OF MASS DISMISSAL OF EMPLOYEES

SICHKAR V. A.,

Candidate of Law, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of

Administrative Law,

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the legal categories of "guarantees", "legal guarantees", "guarantees of labor rights and freedoms of an employee", examines their definitions, essence and role in further social and labor formation in the field of labor realization of dismissed employees.

***Keywords:** labor law, mass dismissal, employee, employer, state, guarantees of labor rights.*

Постановка задачи. «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» – именно так законодатель закрепил в ч.1 ст.30 Конституции Донецкой Народной Республики один из

ключевых положений трудовых отношений - принцип свободы труда [1]. Неотъемлемым элементом обозначенного принципа является не только свобода вступать в трудовые отношения, но и прекращать их, путем расторжения трудового договора по собственной инициативе работника, либо же по обоюдному согласию сторон (ст.36 Кодекса Законов о труде) [2].

Однако в современном мире имеют место так называемые «массовые увольнения работников», которые сегодня являются одним из актуальных вопросов социальной политики государства. Проблемы, возникающие вследствие многочисленных остановок и закрытий предприятий, динамичным увольнением работников с действующих предприятий, отсутствием свободных мест, угрозой безработицы – все это, безусловно, отягощает жизнь уволенным и откладывает отпечаток на экономическом развитии любого государства, дестабилизируя его экономику и затормаживая развитие. Иначе говоря, массовые увольнения являются одними из самых болезненных явлений социальной политики государства, с которым последнее должно бороться. На основании вышеизложенного, представляется необходимым исследование правовых категорий «гарантии», «юридические гарантии», «гарантии трудовых прав и свобод работника», в частности, гарантий при массовом увольнении.

Обзор последних исследований и публикаций. В настоящее время существует немало научных трудов, посвященных вопросам юридических гарантий, их сущности и особенностям реализации на практике. Обозначенной сфере посвящены научные труды как советских ученых (Скобелкин В. Н., Сиренко В. Ф и другие), так и ученых-современников. К последним, в частности, стоит отнести Костян И.А., Чижова Б.А., Батусова Е.С. и других.

Актуальность. Право на государственные гарантии при массовом увольнении относится к одним из основных трудовых прав работников, а состояние законодательной регламентации процесса массового увольнения и реального положения дел в этой сфере является не только показателями цивилизованного общества, но и непосредственно влияет на его нравственность.

Уволенные работники должны иметь реальные возможности для реализации своих основных трудовых прав, а государство, в свою очередь, обязано обеспечить их соблюдение и воплощение в жизнь. Однако растущее количество трудовых споров на почве нарушений трудовых прав работников при массовых увольнениях

свидетельствует об отсутствии полноценного механизма противодействия нарушениям прав работников, пренебрежение их законных интересов. Одна из причин нарушений прав в сфере массового увольнения - это отсутствие единой нормативно-правовой базы, с помощью которой субъекты трудовых правоотношений могли бы разработать алгоритм последовательных процедур массового увольнения.

Цель статьи. Основной целью настоящей статьи является изучение сущности и особенностей, а также видов гарантий трудовых прав работников при массовом увольнении, изучение правовых категорий «гарантии», «юридические гарантии», «гарантии трудовых прав и свобод работника», в частности, гарантий при массовом увольнении.

Изложение основного материала исследования. Донецкая Народная Республика, в соответствии со ст.1 Конституции Донецкой Народной Республики (далее Конституции), является демократическим, правовым и социальным государством. Поэтому, безусловно, недостаточно просто закрепить те или иные права за каждым человеком или за отдельной группой лиц. Особую роль в процессе формирования и развития современного государства играют правовые гарантии. Именно они (гарантии) предполагают юридическую ответственность государства в лице его органов, а также органов местного самоуправления за нарушение прав и законных интересов личности, а также повышение значимости и уровня реализации права, повышению правовой культуры общества.

Исследуя юридические гарантии трудовых прав при массовом увольнении работников, представляется, что в первую очередь необходимо разобраться, что же такое массовое увольнение работников, и что есть правовая категория «юридические гарантии».

Когда мы говорим о массовом увольнении работников, то подразумеваем, в первую очередь, инициативу со стороны работодателя. В соответствии со ст.40 Закона ДНР «О занятости населения» массовым увольнением по инициативе работодателя, кроме случая ликвидации юридического лица, является однократное или в течение:

1) одного месяца: увольнение 10 и более работников на предприятии, в учреждении и организации с численностью от 20 до 100 работников; увольнение 10 и более процентов работников на

предприятия, в учреждении и организации с численностью от 101 до 300 работников;

2) трех месяцев - увольнение 20 и более процентов работников на предприятии, в учреждении и организации независимо от численности работников [3].

Что же касается юридических гарантий, то они являются одними из ключевых понятий не только в теории права, но и в отраслевых науках, о чем свидетельствуют многочисленные публикации по данной тематике. Слово «гарантия» происходит от французского слова «garantie», что означает поручительство в чем-то, обеспечение чего-либо [5].

В юридической литературе имеют место различные подходы к определению сущности данной правовой категории, в частности гарантии – это:

1) закрепленные в юридических нормах правовые средства, непосредственно направленные на обеспечение правомерного поведения участников тех или иных общественных отношений или нормального функционирования того или иного института [6];

2) средства, способы и условия обеспечения реального осуществления предоставленных гражданам демократических прав и свобод [7, с. 10];

3) совокупность объективных и субъективных факторов, направленных на обеспечение фактической реализации прав граждан, на устранение возможных причин и препятствий их неполного или ненадлежащего осуществления и защиту прав от любых нарушений;

4) признание и закрепление прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Конституции и других нормативных актах государства и обеспечение их реализации всей правоохранительной деятельностью данного государства, общественно-политическими организациями, их должностными лицами и самой личностью [8].

В целом, по мнению многих теоретиков права, гарантии, во-первых, предупреждают нарушение обязанностями субъектами прав; во-вторых, устанавливают границы действия обязанных лиц; в-третьих, обеспечивают возможность своевременного обжалования действий, которые движут указанные права; в-четвертых, обеспечивают компенсацию материального ущерба, вызванного их нарушением за счет виновных лиц. Раскрытие терминов, которые употребляются при толковании слова «гарантия», дает возможность сказать, что гарантия - это то, что защищает, охраняет от чего-либо (нарушений,

посягательств) и является основой, которая обеспечивает что-нибудь (реализация и защита прав и законных интересов субъектов трудовых отношений).

Основные юридические гарантии трудовых прав, свобод, интересов работников находят свое отражение, прежде всего, в Конституции ДНР, а также в действующем на территории Республики Кодексе законов о труде Украины (далее - КЗоТ).

Конституция ДНР, будучи ядром правовой системы, фундаментом, на основании и в соответствии с которой разрабатываются, применяются и функционируют различные нормативно-правовые акты, закрепляет ряд основополагающих социально-экономических прав за гражданами ДНР. В частности, ст.30 Конституции ДНР закрепляет свободу труда, запрет принудительного труда и дискриминации в сфере труда, право на вознаграждение за труд, право на отдых и защиту от безработицы, и так далее.

Гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина - это, прежде всего, совокупность определенных условий, средств, принципов и норм. Они обеспечивают осуществление, охрану и защиту указанных прав, выступают залогом выполнения государством и другими субъектами правоотношений обязанностей, возложенных на них с целью реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. Важнейшим залогом того, чтобы провозглашенные права не превратились в декларативные, является их надежное гарантирование.

В редакции КЗоТ, действующей на территории ДНР, отсутствует нормативное определение понятия «гарантии». Однако, исходя из содержания гл. VIII «Гарантии и компенсации», можно сделать вывод, что в данном случае под гарантиями понимаются, в основном, денежные выплаты, которые сохраняют работнику полностью или частично заработную плату за время, когда он по уважительным причинам, предусмотренным законом, не мог выполнять трудовые обязанности. Также представляется необходимым обратиться к законодательству Российской Федерации. Так, согласно ст.164 ТК РФ гарантии в трудовом праве - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений [4].

Ряд авторов для более глубокого исследования понятия юридических гарантий предлагают рассматривать их в двух значениях: в широком и узком. Юридические гарантии в широком смысле - это сложная категория, которая охватывает собой нормы права и деятельность государственных органов, общественных организаций и их должностных лиц. В узком смысле юридические гарантии составляют систему норм права, назначением которых является обеспечить уполномоченным субъектам реализацию их прав [10, 11].

Проанализировав различные утверждения относительно определения понятия «юридические гарантии», можно отметить, что, в общем, они представляют собой систему социально-экономических, политических, юридических условий, способов и средств, которые обеспечивают реализацию прав, свобод и интересов человека и гражданина, их надежную защиту и охрану.

Юридические гарантии трудовых прав при массовом высвобождении работников, полагаем, следует рассматривать как отдельную, самостоятельную, правовую категорию, которая представляет собой совокупность предусмотренных нормами общего и специального законодательства средств, способов и условий реализации, защиты и охраны от неправомерных нарушений трудовых прав, свобод и интересов работников в случаях массового характера увольнений в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе реорганизации, банкротства или перепрофилирование предприятия, учреждения, организации (кроме случая ликвидации юридического лица), сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

Юридически значимыми обстоятельствами, которые характеризуют данное понятие, в сфере труда являются: а) во-первых, закрепление их в законодательстве, соглашениях, коллективном договоре, иных локальных правовых актах организации, трудовом договоре; б) во-вторых, непосредственное обеспечение предусмотренных в законодательстве трудовых прав; в) в-третьих, обеспечение осуществления как неимущественных, так и имущественных прав работников в сфере труда.

Обращаясь к вопросу классификации юридических гарантий, следует отметить, что в науке трудового права она неоднократно производилась. В частности, В. Омельченко считает, что следует

выделить четыре группы юридических гарантий трудовых прав работника:

1) превентивные гарантии (юридические гарантии, служащие препятствием нарушению трудовых прав работника);

2) юридические гарантии, способствующие реализации трудовых прав работника;

3) юридические гарантии, обеспечивающие восстановление нарушенных трудовых прав (восстановительные гарантии);

4) гарантии-санкции (юридические гарантии, которые являются санкциями, направленными на привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) [12, с. 90].

Юридические гарантии трудовых прав при массовом высвобождении работников условно можно классифицировать на основании следующих критериев:

1) по характеру обеспечения реализации трудовых прав работника - имущественные и неимущественные. К неимущественным следует отнести гарантии, которые не имеют для работника определенной ценности (например, запрет или ограничение права работодателя на увольнение определенных категорий работников, преимущественное право на оставление на работе). Их предоставление связано с обеспечением прав, возникающих у работников в трудовых отношениях. По общему правилу такие гарантии прекращают свое действие с прекращением трудовых отношений. Имущественные же, в свою очередь, всегда связаны с выплатой работнику заработной платы или гарантийных, компенсационных выплат (доплат) (к примеру, выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка). Имущественные гарантии при массовом высвобождении, хотя и связаны с возникновением факта прекращения трудовых отношений, однако не прекращают своего действия после расторжения трудового договора;

2) в зависимости от субъекта правового регулирования - общие (основные), право на получение которых имеют все категории трудящихся, и специальные - предоставляются в зависимости от условий и характера работы, состояния (физического, нравственного и т. др.) работника, возраста и других факторов;

3) по степени влияния на уровень защиты прав работника - прямые и косвенные. К прямым относятся гарантии, влияние которых на уровень защиты трудовых прав работника является прямым и

непосредственным и связано с личностью работника. Несоблюдение указанных гарантий имеет прямую зависимость с фактом нарушения прав увольняемого работника и явно чувствуется последним. Косвенные же связаны, прежде всего, с обязанностями работодателя, направленными на совершение определенных действий относительно предотвращения негативных последствий массового высвобождения. Косвенные гарантии напрямую не связаны с личностью работника. К числу указанных гарантий можно отнести, например, обязанность работодателя уведомления профсоюзных органов и органов службы занятости о предстоящем массовом высвобождении. В результате переговоров между профсоюзом и работодателем могут быть, к примеру, введены дополнительные гарантии высвобождающимся работникам. Таким опосредованным образом действия работодателя в конечном итоге сказываются на уровне защиты конкретного работника.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить следующее:

1. Юридические гарантии трудовых прав при массовом увольнении призваны, прежде всего, минимизировать негативные последствия для работников в связи с их увольнением;

2. Сущность таких юридических гарантий определяется их правовой целью, которая заключается в предотвращении снижения уровня социально-правовой защиты работников при проведении процедуры массового увольнения. В связи с этим дальнейшая теоретическая разработка и создание условий для практического внедрения действенного механизма предоставления гарантий работникам при массовом высвобождении являются приоритетными задачами трудового законодательства на сегодняшний день;

3. Правовые гарантии для высвобожденных работников играют определяющую роль в их дальнейшем социально-трудовом становлении в сфере реализации труда и направлены на урегулирование материальной и моральной стороны высвобождения работников в Украине. Таким образом, уровень государственного обеспечения средств, способов и условий реализации, защиты и охраны от неправомерных нарушений трудовых прав, свобод интересов работника должно отвечать современным социальным требованиям. Следует отметить, что законодательство, регулирующее

процесс высвобождения работников, находится в процессе реформирования, о чем свидетельствует принятие ряда нормативно-правовых актов по этому вопросу. Впрочем, на наш взгляд, процесс обеспечения юридических гарантий высвобожденным работникам требует дальнейшей научной разработки и совершенствования.

В частности, учитывая тот факт, что в Донецкой Народной Республике разрабатывается собственный Трудовой Кодекс, представляется необходимым закрепить в нем исчерпывающий перечень категорий работников, которые имеют преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения численности или штата работников в результате реорганизации предприятия, учреждения, организации, изменений в организации производства и труда. Государственные гарантии преимущественного оставления на работе должны распространяться в основном на семейных работников, участников боевых действий, работников с ограниченными физическими возможностями, социально незащищенных граждан, трудоустроены по квотам. Такое сужение перечня лиц является вполне положительным, поскольку чрезмерное социальное давление на работодателя ограничивается только обязанностью содействия профессиональной реализации социально незащищенных граждан

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: [принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики №1-1 от 14.05.2014г.]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Кодекс законов о труде Украины [Электронный ресурс]: [принят Законом ВС УССР №322-VIII от 10.12.1971г.]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0001.html

3. «О занятости населения» [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики №50-ИНС от 29.05.2015г.]. Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-registratsii-yuridicheskikh-lits-i-fizicheskikh-lits-predprinimatelej/>

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Государственной Думой 21.12.2001г.]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc-LAW_34683/

5. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание / В.И. Даль. - М.: АСТ, 2019. - 224 с.
6. Баскакова, М.А. Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский, англо-русский) / М.А. Баскакова. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 704 с.
7. Скобелкин В. Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих: монография. М., 1969. 183 с.
8. Хазов Е.Н., Хазова В.Е. Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина и механизм их реализации. Вестник Московского университета МВД России. 2017. 120-123
9. Батусова, Е.С. Модели правового регулирования коллективных увольнений в зарубежных странах. Право. Журнал Высшей школы экономики, 2017. 132-143 с.
10. Иванчак А. И. Трудовое право Российской Федерации. Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 2019. 376 с.
11. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2017. - 520 с.
12. Омельченко Т. В. Правовой анализ гарантий как составляющей механизма обеспечения осуществление предоставленных женщинам трудовых прав. Актуал. пробл. права: теория и практика. 2013. № 26. С. 88–95.